

English version below

Tríptico de la Virgen con el Niño, con las santas Catalina y Bárbara

[Maestro de la Leyenda de la Magdalena](#) [atribuido a] (Activo en

Bruselas a finales del siglo XV e inicios del XVI)

Nº inventario: 536 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Pintura](#)

Objeto: [Pintura](#)

Datación: ca. 1491-1510

Siglo: finales del s.XV / principios del s.XVI

Contexto cultural / Estilo: Pintura flamenca

Dimensiones: Tabla central: 63 x 48 cm; Tabla derecha: 63,4 x 23 cm; Tabla izquierda: 63,2x 24 cm

Materia: [Tabla](#)

Técnica: [óleo](#)

Iconografía / Tema: [Santa Bárbara](#), [Santa Catalina](#), [Virgen con el Niño](#)

Procedencia: [Bruselas](#) (Bruselas, Bélgica / Belgium)

Emplazamiento actual: [Museum Fritz Mayer van den Bergh](#) (Amberes, Bélgica / Belgium)

Nº inventario en colección actual: 22

Inscripciones

En la parte trasera del panel central aparece la inscripción: MASTRE ALONSO DE CANTALAPIEDRA FUSTERO.

Historia del objeto

Cuando este tríptico se exhibió en 1902 en la exposición *Les Primitifs flamands* (n.º 174) en Brujas se desconocía quién era el autor. Sin embargo, basándose en los trabajos de Friedländer, Hulin de Loo (1902) y Durand-Gréville (1902) atribuyeron las tablas al Maestro de la Leyenda de la Magdalena, un pintor activo en Bruselas a finales del siglo XV y principios del siglo XVI. Dicha atribución fue ratificada poco después por el propio Friedländer (1903), quien confirmó que el estilo de las tablas coincidía con [El sermón de María Magdalena](#) y [La Magdalena antes de la conversión](#), cuadros que sirvieron para denominar al maestro. Estudios posteriores como los de Tombu (1929) han permitido datar el tríptico entre 1490-1510.

Gracias a la inscripción *MASTRE ALONSO DE CANTALAPIEDRA FUSTERO* situada en la parte trasera del panel central se sabe que el tríptico estuvo en Salamanca en el siglo XVI. No

obstante, desconocemos a quién perteneció tras pasar por las manos del ebanista salmantino. El formato de la pieza y el carácter íntimo de las figuras de medio cuerpo indican que probablemente fue confeccionada para uso privado. En la catedral de Burgos se conservan dos trípticos ([Virgen con el Niño, la Crucifixión y san Pedro con un donante](#) y [Virgen y el Niño con ángeles músicos](#)) que se han atribuido al Maestro de la Leyenda de la Magdalena, lo que permite confirmar la presencia de sus obras en el entorno castellano.

Posteriormente el tríptico estuvo en una colección privada en Italia (Stroo y Veronee-Verhaegen, 2003) y a finales del siglo XIX fue vendido por J. Goldberg, un decorador y anticuario francés (Merino de Cáceres y Martínez Ruiz, 2012). El coleccionista Fritz Mayer van den Bergh compró el tríptico a Goldberg en 1900; de hecho, ese mismo año lo colgó en la pared de su estudio. Tras el fallecimiento de Fritz su colección pasó a constituir el núcleo de los fondos del Museo Mayer van den Bergh.

Descripción

El tríptico conserva las tablas originales realizadas por el ebanista Alonso de Cantalapiedra. Sin embargo, el barniz de color amarillento que presentan las pinturas y el dorado del marco no lo es. Gracias a la reflectografía infrarroja se ha descubierto un dibujo subyacente donde se aprecian cambios en la figura de santa Bárbara, así como en el rostro y la mano de la Virgen (Stroo y Veronee-Verhaegen, 2003). En la parte central la Virgen -envuelta en un manto de color azul- sostiene al Niño, quien hace un gesto de bendición. Dos ángeles sujetan una corona sobre la cabeza de María y sobre ella aparecen Dios Padre y el Espíritu Santo en forma de paloma. El paisaje situado al fondo continúa en las tablas laterales, donde se encuentran santa Catalina a la izquierda y santa Bárbara a la derecha. Ambas están representadas de medio cuerpo con sus atributos: en el caso de la primera una espada y una rueda, mientras que santa Bárbara tiene al fondo una torre y sujeta una palma de martirio y un libro. Esta pieza recuerda a otras del Maestro de la Leyenda de la Magdalena como [Virgen con el Niño](#) (Wallace Collection, Londres) o de seguidores de Rogier van der Wyden como [Virgen con el Niño y clavel](#) (Museum voor Schone Kunsten, Gante).

Ubicaciones

- ca. 1901

MUSEO

[Museum Fritz Mayer van den Bergh, Amberes \(Bélgica / Belgium\)](#)

- ca. 1900 - 1901

COLECCIÓN PRIVADA

[Fritz Mayer van den Bergh, Amberes \(Bélgica / Belgium\)](#)

- finales de s.XIX - ca. 1900

MARCHANTE/ANTICUARIO

[J. Goldberg, París \(Francia\)](#)

- último cuarto del s.XIX

COLECCIÓN PRIVADA

[Colección privada, Italia, Italia \(Italia\)](#)

- XVI

PROVINCIA

[Salamanca, Salamanca \(España\)](#)

- último cuarto del s.XV - present s.XVI

PROVINCIA

[Bruselas, Bruselas \(Bélgica / Belgium\)](#)

Bibliografía

- [BAUTIER, Pierre \(1913\): "Le Maître de la légende de Marie-Madeleine", vol. 12, Bulletin des Musées royaux du Cinquantième, pp. 84-85.](#)
- DURAND-GRÉVILLE, Émile (1902): "Correspondance de Belgique", vol. 38, La Chronique des arts et de la curiosité, pp. 304-305.
- FRIEDLÄNDER, Max J. (1900): "Die Leihausstellung der New Gallery in London, Januar-März 1900. Hauptsächlich niederländische Gemälde des XV. und XVI. Jahrhunderts", vol. 23, Repertorium für Kunstwissenschaft, p. 256.
- FRIEDLÄNDER, Max J. (1903): "Die Brügger Leihausstellung von 1902", nº 26, Repertorium für Kunstwissenschaft, pp. 66-91.
- HULIN DE LOO, Georges (1902): *Exposition de tableaux flamands des XIVe, XVe et XVIe siècles. Catalogue critique*, Siffer, Gante.
- [MERINO DE CÁCERES, José Miguel y MARTÍNEZ RUIZ, María José \(2012\): *La destrucción del patrimonio artístico español. W. R. Hearst "el gran acaparador"*, Cátedra, Madrid.](#)
- [MICHEL, Édouard \(1924\): "La collection Mayer van der Bergh à Anvers", vol. 10, Gazette des Beaux-Arts, p. 49.](#)
- MUND, Hélène, STROO, Cyriel y GOETGHEBEUR, Nicole (2003): *The Mayer van den Bergh Museum, Antwerp*, Centre d'étude de la peinture du quinzième siècle dans les Pays-Bas méridonaux et la Principauté de Liège - Studiecentrum voor de vijftiende-eeuwse Schilderkunst in de Zuidelijke Nederlanden en het Prinsbisdom Luik, Bruselas, pp. 139-159.
- STROO, Cyriel y VERONEE-VERHAEGEN, Nicole (2003): "Master of the Magdalen Legend. Triptych of the Virgin and Child with Saints Catherine and Barbara", en *The Mayer van den Bergh Museum, Antwerp*, coordinado por Hélène Mund, Cyriel Stroo y Nicole Goetghebeur, Centre d'étude de la peinture du quinzième siècle dans les Pays-Bas méridonaux et la Principauté de Liège - Studiecentrum voor de vijftiende-eeuwse Schilderkunst in de Zuidelijke Nederlanden en het Prinsbisdom Luik, Bruselas, pp. 139-157.
- TOMBU, Jeanne (1929): "Le Triptyque du maître de la Légende de Marie-Madeleine", vol. 2, Gazette des beaux-Arts, pp. 258-291.
- VEROUGSTRAETE-MARCQ y VAN SCHOUTE, Roger (1989): *Cadres et supports dans la peinture flamande aux 15e et 16e siècles*, Heure-le-Romain, Oupeye.

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

English version

Tryptych of the Virgin and Child with Saints Catherine and Barbara

[Maestro de la Leyenda de la Magdalena](#) [attributed to] (Active in

Brussels in the late 15th and early 16th centuries)

Inventory number: 536 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Painting](#)

Object: [Painting](#)

Date: ca. 1491-1510

Century: Late 15th c. / Early 16th c.

Cultural context / Style: Flemish painting

Dimensions: Centre panel: 24,8 x 18,8 in; Right wing: 24,9 x 9,05 in; Left wing: 24,8 x 9,44 in

Material: [Panel](#)

Technique: [Oil painting](#)

Iconography / Theme: [Santa Bárbara](#), [Santa Catalina](#), [Virgen con el Niño](#)

Provenance: [Brussels](#) (Brussels, Belgium)

Current location: [Museum Fritz Mayer van den Bergh](#) (Antwerp, Belgium)

Inventory number in current collection: 22

Inscriptions

On the back of the central panel is the inscription: MASTRE ALONSO DE CANTALAPIEDRA FUSTERO.

Object History

When this triptych was exhibited in 1902 at the exhibition **Les Primitifs flamands** (no. 174) in Bruges, the artist's identity was unknown. However, based on the work of Friedländer, Hulin de Loo (1902) and Durand-Gréville (1902) attributed the panels to the Master of the Legend of Mary Magdalene, a painter active in Brussels in the late 15th and early 16th centuries. This attribution was ratified shortly thereafter by Friedländer himself (1903), who confirmed that the style of the panels matched that of [The Sermon of Mary Magdalene and Mary Magdalene Before Her Conversion](#), paintings that served to name the master. Subsequent studies, such as those by Tombu (1929), have allowed the triptych to be dated to between 1490 and 1510.

Thanks to the inscription *MASTRE ALONSO DE CANTALAPIEDRA FUSTERO* located on the back of the central panel, we know that the triptych was in Salamanca in the 16th century. However, we do not know to whom it belonged after passing through the hands of the Salamancan cabinetmaker. The format of the piece and the intimate nature of the half-length figures suggest that it was likely commissioned for private use. Two triptychs ([Virgin and Child, the Crucifixion and Saint Peter with a Donor](#), and [Virgin and Child with Angel Musicians](#)) are preserved in Burgos Cathedral and have been attributed to the Master of the Legend of the Magdalene, confirming the presence of his works in the Castilian region.

The triptych was later in a private collection in Italy (Stroo and Veronee-Verhaegen, 2003) and was sold in the late 19th century by J. Goldberg, a French decorator and antique dealer (Merino de Cáceres and Martínez Ruiz, 2012). The collector Fritz Mayer van den Bergh purchased the triptych from Goldberg in 1900; in fact, he hung it on the wall of his studio that same year. After Fritz's death, his collection became the core of the Mayer van den Bergh Museum's holdings.

Description

The triptych retains the original panels crafted by the cabinetmaker Alonso de Cantalapedra. However, the yellowish varnish on the paintings and the gilding on the frame are not original. Thanks to infrared reflectography, an underlying drawing has been discovered showing changes in the figure of Saint Barbara, as well as in the face and hand of the Virgin (Stroo and Veronee-Verhaegen, 2003). In the central panel, the Virgin—wrapped in a blue mantle—holds the Child, who makes a gesture of blessing. Two angels hold a crown above Mary's head, and above her appear God the Father and the Holy Spirit in the form of a dove. The landscape in the background continues onto the side panels, where Saint Catherine is on the left and Saint Barbara on the right. Both are depicted in half-length with their attributes: in the case of the former, a sword and a wheel, while Saint Barbara has a tower in the background and holds a palm of martyrdom and a book. This work is reminiscent of others by the Master of the Legend of Mary Magdalene, such as [Virgin and Child](#) (Wallace Collection, London), or by followers of Rogier van der Weyden, such as [Virgin and Child with a Carnation](#) (Museum voor Schone Kunsten, Ghent).

Locations

- ca. 1901

MUSEUM

[Museum Fritz Mayer van den Bergh, Antwerp \(Belgium\)](#)

- ca. 1900 - 1901

PRIVATE COLLECTION

[Fritz Mayer van den Bergh, Antwerp \(Belgium\)](#)

- XIX - ca. 1900

DEALER/ANTIQUARIAN

[J. Goldberg, Paris \(France\)](#)

- Last quarter of the XIX

PRIVATE COLLECTION

[Private collection, Italy, Italy \(Italy\)](#)

- XVI

PROVINCE

[Salamanca, Salamanca \(Spain\)](#)

- Last quarter of the XV - present XVI

PROVINCE

[Brussels, Brussels \(Belgium\)](#)

Bibliography

- [BAUTIER, Pierre \(1913\): "Le Maître de la légende de Marie-Madeleine", vol. 12, Bulletin des Musées royaux du Cinquantenaire, pp. 84-85.](#)
- DURAND-GRÉVILLE, Émile (1902): "Correspondance de Belgique", vol. 38, La Chronique des arts et de la curiosité, pp. 304-305.
- FRIEDLÄNDER, Max J. (1900): "Die Leihausstellung der New Gallery in London, Januar-März 1900. Hauptsächlich niederländische Gemälde des XV. und XVI. Jahrhunderts", vol. 23, Repertorium für Kunstwissenschaft, p. 256.
- FRIEDLÄNDER, Max J. (1903): "Die Brügger Leihausstellung von 1902", n° 26, Repertorium für Kunstwissenschaft, pp. 66-91.
- HULIN DE LOO, Georges (1902): *Exposition de tableaux flamands des XIVe, XVe et XVIe siècles. Catalogue critique*, Siffer, Gante.
- [MERINO DE CÁCERES, José Miguel y MARTÍNEZ RUIZ, María José \(2012\): *La destrucción del patrimonio artístico español. W. R. Hearst "el gran acaparador"*, Cátedra, Madrid.](#)
- [MICHEL, Édouard \(1924\): "La collection Mayer van der Bergh à Anvers", vol. 10, Gazette des Beaux-Arts, p. 49.](#)
- MUND, Hélène, STROO, Cyriel y GOETGHEBEUR, Nicole (2003): *The Mayer van den Bergh Museum, Antwerp*, Centre d'étude de la peinture du quinzième siècle dans les Pays-Bas méridonaux et la Principauté de Liège - Studiecentrum voor de vijftiende-eeuwse Schilderkunst in de Zuidelijke Nederlanden en het Prinsbisdom Luik, Bruselas, pp. 139-159.
- STROO, Cyriel y VERONEE-VERHAEGEN, Nicole (2003): "Master of the Magdalen Legend. Triptych of the Virgin and Child with Saints Catherine and Barbara", en *The Mayer van den Bergh Museum, Antwerp*, coordinado por Hélène Mund, Cyriel Stroo y Nicole Goetghebeur, Centre d'étude de la peinture du quinzième siècle dans les Pays-Bas méridonaux et la Principauté de Liège - Studiecentrum voor de vijftiende-eeuwse Schilderkunst in de Zuidelijke Nederlanden en het Prinsbisdom Luik, Bruselas, pp. 139-157.

- TOMBU, Jeanne (1929): "Le Tryptique du maître de la Légende de Marie-Madeleine", vol. 2, Gazette des beaux-Arts, pp. 258-291.
- VEROUGSTRAETE-MARCQ y VAN SCHOUTE, Roger (1989): *Cadres et supports dans la peinture flamande aux 15e et 16e siècles*, Heure-le-Romain, Oupeye.

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

Copyright: [CC BY 4.0 KIK-IRPA, Bruselas \(Bélgica\)](#).

